

ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL ATENDIDOS NA CLÍNICA-ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA, RIO DE JANEIROJuliana Marques dos Santos Nascimento
Profa. Isabela Maria da Silva Antonio

RESUMO: A leishmaniose visceral canina é uma zoonose de grande importância em saúde pública, frequentemente associada a manifestações dermatológicas que podem auxiliar no diagnóstico clínico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as alterações dermatológicas de cães com leishmaniose visceral atendidos na Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula. Foi realizado um estudo retrospectivo dos prontuários de cães atendidos no Setor de Dermatologia Veterinária da clínica-escola, no período de outubro de 2024 a julho de 2025. Foram compilados dados como raça, sexo, idade, estado de fertilidade, local de residência, presença de alterações dermatológicas, incluindo pele e anexos e, regiões mais acometidas. Foram incluídos 28 cães com diagnóstico estabelecido por testes sorológicos, avaliação parasitológica e/ou molecular. Do total, 22 (78,57%) eram sem raça definida e 6 (21,43%) de raça definida; 17 (60,71%) eram machos e 11 (39,29%) fêmeas; 20 (71,43%) apresentaram idade entre 6 meses a 7 anos e 8 (28,57%) acima de 7 anos; 14 (50,00%) eram castrados e 14 (50,00%) não castrados. Quanto à localização geográfica, 21 (75,00%) cães residiam em bairros da zona norte do município. Alterações dermatológicas, em pele e anexos, foram registradas em 21 (75,00%) cães, enquanto 7 (25,00%) não apresentaram lesões cutâneas aparentes. As principais manifestações clínicas dermatológicas observadas foram: úlcera (60,71%), descamação (35,71%), pápula (10,71%), onicogribose (17,86%), crosta (21,43%), hiperqueratose (14,29%), hipotricose (10,71%), alopecia (10,71%) e despigmentação (7,14%). As regiões mais afetadas foram: orelha (50,00%), membros (46,43%), região nasal (28,57%), cauda (10,71%) e abdômen (7,14%). A caracterização detalhada dessas manifestações é fundamental para o reconhecimento clínico precoce da leishmaniose visceral canina, especialmente em áreas endêmicas, contribuindo para o manejo adequado dos casos e vigilância epidemiológica da doença.

Palavras-chave: dermatologia veterinária; leishmaniose visceral canina; zoonose.

Dermatological disorders in dogs with visceral leishmaniasis attended at the veterinary medicine school clinic of santa úrsula university, Rio de Janeiro – ABSTRACT:

The objective of this study was to characterize the dermatological changes of dogs with visceral leishmaniasis treated at the Clinic-School of Veterinary Medicine of Santa Úrsula University. A retrospective study of the medical records of dogs treated in the Veterinary Dermatology Sector of the school clinic was conducted, in the period from October 2024 to July 2025. Data were compiled such as race, sex, age, fertility status, place of residence, presence of dermatological changes, including skin and appendices, and most affected regions. 28 dogs with diagnosis established by serological tests, parasitological and/or molecular evaluation were included. The main dermatological clinical manifestations observed were: ulcer (60.71%), peeling (35.71%), papule (10.71%), onychoglyphosis (17.86%), crust (21.43%), hyperkeratosis (14.29%), hypotrichosis (10.71%), alopecia (10.71%) and depigmentation (7.14%). The most affected regions were: ear (50.00%), limbs (46.43%), nasal region (28.57%), tail (10.71%) and abdomen (7.14%). The detailed characterization of these manifestations is fundamental for the early clinical recognition of canine visceral leishmaniasis, especially in endemic areas, contributing to the proper management of cases and epidemiological surveillance of the disease.

Keywords: veterinary dermatology; canine visceral leishmaniasis; zoonosis.

Como citar:

NASCIMENTO, J. M. S.; ANTONIO, I. M. S. Alterações dermatológicas em cães com leishmaniose visceral atendidos na Clínica-Escola de Medicina Veterinária da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16926819